

РЕСТАВРАЦИЯ КАРТИНУ А. ПИХЛЕРА “МОИСЕЙ СО СКРИЖАЛЯМИ”

Азизов Дилшод Нуридинович.
профессор кафедры "живописи"
Ташкентского университета Кимё .
Тел. (999 97) 463 60 96. e-mail: marokanda@mail.ru

Анотация: Реставрация картин 19 века — это комплекс мер по сохранению и восстановлению живописи, цель которого — вернуть произведение к первоначальному состоянию, максимально приближенному к моменту его создания, без внесения изменений в художественное содержание. Это включает в себя консервацию для сохранения текущего состояния и восполнение утраченных частей в соответствии с этическими нормами, закрепленными в таких документах, как Венецианская хартия¹.

Ключевые слова: Реставрация, картина, краска, подрамник, холст, клей, дублирования, лак, кромка, фотофиксация, памятник, профилактическая заклепка.

Abstract: Restoration of 19th-century paintings is a complex of measures for the preservation and restoration of paintings, the goal of which is to return the work to its original state, as close as possible to the moment of its creation, without making changes to the artistic content. This includes conservation to maintain the current state and the restoration of lost parts in accordance with the ethical standards enshrined in documents such as the Venice Charter.

Key words: Restoration, painting, paint, stretcher, canvas, glue, duplication, varnish, edge, photofixation, monument, preventive gluing.

Реставрация картины 19 века Автор Пихлер Адольфа " Моисей со скрижалями "№ по кп 725; № инв А-4034-III; Размеры 95,5 x 61,5 см., холст , масло. Поступила в реставрацию из С- Петербургского Государственного музейя истории религии (ГМИР) в 2004 году. Задание реставрационного совета института им. И. Е. Репина на укрепление грунта и красочного слоя, дублирование, изготовление нового подрамника, подведение грунта, регенерацию лака, покрытие картины лаком и восполнение утрат живописи от 21. 10. 2004г Памятник передан в реставрацию: 29.11.2005г. Акт о передаче № 41/5

¹ Raymond Lemaire. ICOMOS - un regard en arrière, un coup d'oeil en avant (фр.) // ICOMOS Scientific Journal : журнал. — 1995. — Novembre. <https://ru.wikipedia.org/wiki>

Сведения об авторе картины получены из немецкого справочника Thieme L.Becker, а также из французского словаря E.Benezit.

Пихлер Адольф родился 1835 г. умер 1905г. в Мюнхене, маринист, иногда исполнял церковные заказы.

На тыльной стороне картины клеймо изготовителя:

Malerleinwand fabrik
von
A.Schutzmann
in
Munchen

Клеймо выполнено на немецком языке, в переводе на русский означает: «Фабрика по изготовлению холстов для живописи, А. Шульцмана в Мюнхене», такие клейма ставили известные фирмы XIX в. Аналогичная печать опубликована в книге K.Nicolaus «Hndbucn der Gemälderestaurierung».

Состояние памятника при поступлении в реставрацию

а) по визуальным наблюдениям

Подрамник сборный, без клинков, соединение в простой шип. Надставлен со всех сторон дополнительными планками;

Верхняя планка 3x2 см. длина 58 см. Нижняя планка 2x1,5см. длина 60 см.

Правая планка 2x2 см. длина 94 см. Левая планка 2x1,3 см. длина 95,5 см.

Планки прикреплены с помощью гвоздей без скоса. Первоначальный размер подрамника без планок 90,5x57,5 см. ширина планок подрамника 5см. толщина 2,5см. ,скос 0,5см.

На верхнем левом углу ин. наклейка КП 725, ближе к середине надпись исполненная тушью.

А-4034-III ближе к правому углу надпись красным карандашом О Р. 820 03, на этой же стороне на дополнительной планке в правом углу надпись зеленым карандашом (14).

На правой планке ближе к верхнему углу надпись исполненная темно синим карандашом, ближе к середине надпись исполнена графитным карандашом №32. Подрамник к дальнейшей эксплуатации не годен.

Холст авторский, льняной, среднезернистый, плетение прямое, равномерное, плотное, количество нитей на 1 см. кв. 14 x 14. В нижней части надставка холста шириной 7 см. , холст мелкозернистый, на 1 см см. кв. 11x12. Также добавлена надставка холста с левой стороны, по всей высоте, шириной 4 см., холст мелкозернистый, на 1 см. кв. 12x12. Натяжение холста слабое, незначительные деформации по всей поверхности. На поверхности видны следы плесени.

Надписи: В верхнем правом углу белой масляной краской инв. ном. КП 5951, ниже, исполнено черной краской (водорастворимой) А-4034-III. В нижнем правом углу (на расстоянии от угла, с права 8 см. с низу 9 см.) на холсте имеется печать, красного цвета, овальной формы: «Malerleinwand fabrik von A.Schutzmann in München”.

Края кромок мохрятся, в местах гвоздевых отверстий следы ржавчины. Ширина верхней кромки от 1,5 до 2 см. Ширина нижней кромки от 3 до 1,5 см. Ширина правой кромки от 4,5 до 5 см. Ширина левой кромки от 2 до 2 см.

Грунт фабричный, масляный, цвет белый, имприматура охра красного цвета.

Красочный слой толстый, фактурный, живопись многослойная, связь с грунтом слабая. Крупносетчатый кракелюр по всей поверхности.

Утраты по всему периметру картины осыпи до грунта, в местах швов мелкие утраты грунта и красочного слоя, утрата до грунта в правое наги области мизинца, между стопами, в плацах левое наги, мелкие осыпи красочного слоя по всей поверхности живописи.

Защитная лаковая плёнка лак смоляной, лежит толстым слоем, потемневший, неравномерный.

Поверхностные загрязнения общее пылевое загрязнение.

По данным лабораторных исследований:

Определение состава грунта. Тест HCl - грунт меловой.

Исследование в отраженных УФ – лучах с целью выявления количества записей. Проводилось после укрепления грунт и красочный слой, для определения состояния авторское живописи. В результате изучения картина не имела поздних записи.

Картина находится под сильно потемневшей, неравномерной лаковой пленкой. Подрамник требует замены. Необходим комплекс консервационных и реставрационных работ.

Программа составлена на основании Задания на реставрацию, принятого Реставрационным Советом

1. Изготовить новый подрамник.
2. Укрепить грунт и красочный слой.
3. Устранить деформации основы.
4. Картину сдублировать на новый холст, изготовить новый подрамник
5. Удалить поверхностные загрязнения.
6. Подвести реставрационный грунт в местах утраты.
7. Восстановить прозрачность покровного лака.
8. Картину покрыть свежим лаком.
9. Живопись восполнить в местах утрат.

Фотофиксация до реставрации.

Профилактическое укрепление грунта и красочного слоя: С лицевой стороны на укрепляемый участок кистью нанесён тёплый 5% водный раствор рыбьего клея с мёдом (1:1-к весу сухого клея). Положена заклейка из папиросной бумаги, высушена утюгом (t-60С) через фильтровальную бумагу. Картина снята с подрамника, разглажены кромки при помощи утюга (t- 60) через увлажненную

марлю. Картина закрыта стеклом. Поставлен пресс на сутки. Пресс снят. Деформация устранена.

Приготовление дублировочного холста: Подобран холст близкий авторскому холсту, натянут на подрамник, три раза проклеен с интервалом 12-16 часов. Первая проклейка из 5% смеси осетрового и мездрового клея с медом (1:1), в холодном виде, наносилась с помощью пластикового «ракеля». Вторая проклейка 8% Осетрова- мездровым клеем с медом (1 : 1) теплом виде. Третья 10% раствор осетрового клея с медом (1 : 1).

Приготовление картины к дублированию: Картина была натянута в рабочий подрамник с помощью полос бумаги «крафт», и полимером ПВА. С тыльной стороны снята калька с клейма фабрики холстов, тыльная сторона зачищена скальпелём. Затем проклеена 5% раствором осетрового клея с медом (1:1).

Дублирование: Проклеен сначала авторский холст, а затем дублировочный 12% раствором осетрового клея с медом 1:1. После достижения «отлипа», холсты соединены и обработаны «ребером» от середины к краям. На следующий день картина проглажена с тыльной стороны теплым (t-60C) утюгом, через фильтровальную бумагу.

Удаление папиросной бумаги и натягивание на экспозиционный подрамник: Удалил папиросную бумагу греческой губкой, смоченной в тёплой воде, остатки влаги вытер сухой марлей. Картина натянута на подрамник с помощью щипцов и гвоздей текс.

Подведение реставрационного грунта в места утрат: Подведен реставрационный грунт (отмученный мел и 6% водный р-р осетрового клея с медом (1:1)) в места утрат авторского грунта, скальпелем. Через сутки грунт отшлифован скальпелем. Остатки мела удалены влажным ватным тампоном. Вытерты марлей насухо.

Восстановление прозрачности лаковой пленки и нанесение нового лака: Лаковая пленка регенерирована методом Петтенкофера (парами этилового спирта). Экспозиция 7 мин. Картина покрыта даммарным лаком с пиненом 1:1.

Восполнение утрат красочного слоя: Масляные краски были обезжирены с помощью фильтровальной бумаги. Восполнение проводилось в пределах утрат в 2 слоя: 1 слой масляными красками на пинене. 2 слой на лаке. После просыхания тонировки притерты даммарным лаком.

С тыльной стороны на дублировочный холст переведено клеймо, при помощи трафарета с использованием темперной краски. Так же переведён инвентарный номер с авторского подрамника на новый экспозиционный подрамник.

Фотофиксация после реставрации.

Литература:

1. Battinea U. A. Propos du sjour espagnol de Luca Giardano (1616-1705) журнал "Gazette des beaux arts" 1960. С. -23.
2. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона; 86 т. (82 т. и 4 доп). - С-Пб., 1893г.-Т. Ха.- С. -553.
3. Ю. Г. Бобров, Ф. Ю. Бобров; Консервация и реставрация станковой темперной живописи. "[Художественно-педагогическое издательство](#)". 2008. с- 256.
4. Алёшина А.Б. Реставрация станковой масляной живописи. Москва. 2013. с- 154.

(9th international scientific and practical conference)